

ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ ВИКТИМОЛОГИК ПРОФИЛАКТИКАСИГА ОИД ТАЪЛИМОТЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

Хосилжанов Бекмурод Фахриддин ўғли¹

O‘zbekiston Respublikasi IV Akademiyasi

3-о‘quv kursi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18186664>

Аннотация. Ушбу мақолада ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси, унинг шаклланиш жараёни, ривожланиш таълимотлари ва замонавий йўналишлари илмий-назарий жиҳатдан таҳлил қилинади. Виктимологик профилактиканинг асосий вазифалари, назариялари ҳамда Ўзбекистон шароитида унинг такомиллашиб бораётган механизмлари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: виктимология, виктимийлик, профилактика, ҳуқуқбузарлик, жабрланувчи, хавф гуруҳи, кибер-хавфсизлик.

Таъкидлаш жоизки, ҳозирда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимининг асосий вазифаларидан бири жамиятда хавфсизликни таъминлаш, хусусан аҳолининг тинчлигини, осойишталигини сақлаш, ҳар бир ҳудудда барқарорликни таъминлаш, фуқароларнинг эркинликлари ва қонуний манфаатларини, яъни ҳаёти, соғлиғи, шаъни ва кадр-қимматини, мол-мулкни турли хил кўринишдаги тажовузлардан ҳимоя қилишдир. Ўтган давр мобайнида мазкур тизимнинг фаолияти тўғри ва самарали йўлга қўйилиши натижасида республикада истиқомат қилаётган фуқаролар нинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, уларнинг турли мазмундаги мурожаатларини миллий ва маънавий қадриятлардан, маҳаллий урф одатлар ва анъаналардан келиб чиққан ҳолда ҳал қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқий маданияти ва ижтимоий фаоллигини ошириш, маънавий муҳит барқарорлигини таъминлаш, оилада ва маҳаллаларда тинч-осойишта, ҳамжиҳатликда яшаш, оилавий низоларни тинч йўл билан ҳал этиш, ёш авлодни соғлом ва баркамол этиб тарбиялаш, аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзини

миллий ва маънавий қадриятларимизга таянган ҳолда кенг тарғиб этиш орқали маънавий муҳит барқарорлигини таъминлаш, ҳудудда маънавий асосларни мустаҳкамлаш, тарихан таркиб топган миллий ва маънавий қадриятларимиз, анъана ва урф-одатларимизни асраб-авайлаш, халқимиз, айниқса, ёш авлод қалби ва онгига она Ватанга муҳаббат, миллий истиқлол ғоясига садоқат руҳини сингдириш, миллатлараро дўстлик ва ҳамжиҳатликни мустаҳкамлаш борасида ўтказилаётган оммавий-сиёсий, маънавий-маърифий, маданий ва тарбиявий тадбирларни амалга ошириш, ҳудудида аниқ йўналтирилган асосда аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳ тож қатламларини қўллаб-қувватлаш бўйича чоратадбирларнинг амалга оширилиши таъминланди ва бу ўзининг ижобий самарасини бериб келмоқда. Бироқ шуни таъкидлаш жоизки, бугунги кунда бутун дунё муаммосига айланган диний экстремизм, терроризм, одам савдоси, нарқобизнес, қурол яроқ савдоси каби халқаро жиноятчиликнинг авж олиши бутун жамият хавфсизлигига, барқарорликка, олиб борилаётган туб ислохотларга, фуқароларнинг ҳаёти, соғлиғи ва бошқа конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига катта хавф туғдираётган-лиги ҳеч кимга сир эмас. Ҳозирда диний экстремистлар жиноят-чиликнинг энг жирканч шаклларида бири – терроризмдан фойдаланмоқда. Бунинг натижасида халқаро миқёсдаги нотинчликлар юзага келиб, бутун инсониятнинг бошига турли бало қазоларни солмоқда. Натижада ушбу турдаги халқаро жиноятчиликдан жабрланган шахслар сони ортиб бормоқда. Бундан ташқари, айрим турдаги жиноятларнинг, жумладан қасддан одам ўлдириш, қасддан баданга шикаст етказиш, номусга тегиш, босқинчилик, безорилик, талончилик, ўғрилик, фирибгарлик, товламачилик, транспорт воситасини ўғирлаш, транспорт воситасини олиб қочиш билан боғлиқ жиноятларнинг содир этилиши натижасида фуқароларга мазкур турдаги жиноятлардан жисмоний, маънавий ёки мулкӣ зарар етказилмоқда. Фуқароларни турли тажовузлардан ҳимоя қилиш давлат сиёсатининг асосий йўналишларидан

биридир. Шу нуктаи назардан, истиқлол йилларида аҳолини ҳуқуқбузарликлардан жабрланишининг олдини олишга қаратилган тизим яратилиб, бунга масъул бўлган ваколатли давлат органлари аниқ белгиланди. Шунингдек, мазкур органларнинг фаолиятини тартибга солувчи ҳуқуқий база яратилди. Хусусан, «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида», «Терро-ризмга қарши кураш тўғрисида», «Бола ҳуқуқлари кафолатлари тўғрисида», «Одам савдосига қарши курашиш тўғрисида», «Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида», «Ички ишлар органлари тўғрисида», «Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида», «Ижтимоий шериклик тўғрисида»ги қонунларнинг қабул қилиниши ҳуқуқбузарликлар профилактикасини самарали ташкил этишга ва бу орқали фуқа-роларнинг турли ҳуқуқбузарликлардан жабрланишининг олдини олишга хизмат қилмоқда. Ўзбекистон ҳуқуқбузарликлар Республикаси профилактикасини Президентининг такомиллаштиришга бевосита доир фармонлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва бошқа бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қабул қилиниши ҳам шулар жумласидандир.

Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги 2014 йил 14 май қонунида ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасини амалга оширувчи субъектлар, уларнинг асосий фаолият йўналишлари ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг умумий, махсус, яқка тартибдаги профилактикаси билан бир қаторда ҳуқуқбузарликлардан жабрланишнинг олдини олишга қаратилган ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси, уни амалга ошириш чора-тадбирлари, ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга ёрдам кўрсатувчи ихтисослаштирилган муассасаларни ташкил этиш тартиби белгилаб берилган. Бироқ таъкидлаш жоизки, ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикасини ташкил этиш бўйича бугунги кунда ўзига хос ютуқлар билан бирга муайян камчилик ва муаммолар ҳам мавжуд, бу ҳолат мазкур йўналишни

амалга оширишга ваколатли айрим мансабдор шахсларнинг ҳуқуқбузарликлар виқтимологик профилактикасини ташкил этиш соҳасида кўзга ташланади, шунингдек, аҳолининг ўз ҳақ-ҳуқуқларини ҳамда қонунлардаги ҳуқуқий кафолатларни билмасликлари натижасида муайян турдаги ҳуқуқбузарликлардан жабрланишида намоён бўлмоқда. Юқоридагилардан хулоса қилиб айтганда, “виқтим” сўзининг тўғридан тўғри таржимаси “қурбон” бўлса-да, мамлакатимизнинг юридик ҳужжатларида кўпроқ “жабрланувчи” термини ишлатилади. Шунингдек, талофат кўрган, зиён кўрган, зарар кўрган шахс каби сўз бирикмалари ҳам “виқтим” сўзини ифодалайди. Шахс жамиятда содир этилиши мумкин бўлган ҳуқуқ-бузарликлардан жабрланиши эҳтимоли мавжуд. Бироқ ҳар қандай шахс ҳам ўз-ўзидан ҳуқуқбузарлик қурбонига айланиши мумкин деган фикрдан йироқ бўлишимиз лозим. Чунки кўпгина ҳолларда шахснинг ўзи билан боғлиқ ёки ўзига боғлиқ бўлмаган омилларга кўра ҳуқуқбузарлик қурбони бўлиш эҳтимоли юзага келади.

Жабрланувчиларнинг шахси ва ҳуқ-атворини ўрганиш куйидаги мақсадни кўзлайди: – шахсга нисбатан содир этилган ҳуқуқбузарликнинг характери, содир этиш усули ҳамда сабаб ва шароитларини, шунингдек, унинг содир этилишида жабрланувчи роли, ҳуқ-атворини ҳамда виқ-тимликни келтириб чиқарувчи омилларни аниқлаш ва бартараф этиш; – содир этилган ҳуқуқбузарлик натижасида жабрланувчига етказилган зарар (жисмоний, моддий, маънавий, ахлоқий, психологик ва ҳоказо) ни аниқлаш; – ҳуқуқбузарликлар (виқтимологик) профилактикаси самарадор-лигини ошириш. Юридик адабиётларда шахснинг муайян турдаги ҳуқуқбузар-ликнинг жабрланувчисига айланишига олиб келувчи омиллар объек-тив ва субъектив каби турларга бўлиб ўрганилади. Мазкур омиллар шахсдаги виқтим жараёни келтириб чиқаради ҳамда уларни ҳуқуқбузарликлардан жабрланишига олиб келади. Шундай экан, шахсни

ҳуқуқбузарликлардан жабрланишига олиб келувчи виктим-лик атамаси ўзи қандай маънони англатади? Виктимлик ўзида қандай жараёни қамраб оладики, шахсни ҳуқуқбузарликлардан жабрланишига олиб келиши мумкин экан? Умуман олганда қандай омиллар виктимликни келтириб чиқаради? Бунга аниқлик киритиш учун шахсни муайян турдаги ҳуқуқ бузарликдан жабрланишига олиб келувчи виктимлик ва уни келтириб чиқарувчи омилларнинг мазмун-моҳиятини илмий ва қиёсий таҳлил қилиш, бу борада тегишли мутахассис ва олимларнинг фикрларини ўрганиш мақсадга мувофиқ. Чунки ушбу тушунчалар нафақат ҳуқуқ назариясида, балки амалиётда, шунингдек, фан соҳаларида ҳам қўлланилади. Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, виктимлик тушунчаси ва унинг мазмуни билан боғлиқ қатор мунозарали ёндашувлар мавжуд. Бунинг учун ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилак-тикаси, уни амалга ошириш тартиби ҳақида зарур маълумотларни ваколатли субъектларга, ҳуқуқбузарликдан жабрланишни келтириб чиқарувчи омиллар, сабаб ва шароитлар, салбий оқибатлар, ғайри-ҳуқуқий тажовузлардан ўзини ўзи ҳимоя қилиш усуллари тўғрисида маълумот бериш орқали фуқароларда ҳар қандай тажовузларга қарши тура олиш кўникмаларини шакллантириш муҳимдир.

Виктимологик профилактика жиноятчиликни камайтириш жараёнида **жабрланувчи (виктима)** омилига эътибор қаратадиган назариялар йиғиндисидир. Бу назариялар жиноятни фақат жиноятчининг ҳаракати эмас, балки жабрланувчининг шахсий хусусиятлари, хулқи, ижтимоий муҳити ва вазиятлар билан боғлашга асосланади.

1. Классик виктимологик назария

Жиноят содир бўлишида жабрланувчининг бевосита ёки билвосита иштироки мавжуд бўлиши мумкин.

Вакиллари:

1)Б. Мендельсон

2)Г. фон Хентиг

3)С. Шафер

Мазмуни:

а)Жабрланувчи айрим ҳолатларда жиноятнинг “фаол иштирокчиси” бўлиши мумкин.

б)Виктимлик шахсининг психологик, хулқий ёки ижтимоий хусусиятлари билан белгиланади.

с)Жабрланувчилар таснифлари ишлаб чиқилган (фаол, пасив, провокацион виктималар).

Аҳамияти:

Профилактика жараёнида аҳолини огоҳ қилиш, хавфли хулқ-атвордан сақланишга ўргатиш муҳим.

2. “Жиноятчи – жабрланувчи ўзаро таъсири” назарияси

Жиноят тасодифий эмас, балки жиноятчи ва жабрланувчи ўртасидаги мураккаб муносабатлар натижасида юзага келади.

- Жиноятчи ва жабрланувчи ўртасида коммуникатив, психологик ва ижтимоий алоқалар мавжуд.

- Айрим ҳолатларда жабрланувчининг хулқи жиноятчини фаол ҳаракатга ундаши мумкин.
- Мажароли вазиятларда ҳар икки томоннинг хулқи таҳлил қилинади.

Профилактика мазмуни:

Мажароларни барвақт аниқлаш, низоларни бартараф этиш, агрессив хулқни камайтириш.

3. Виктимликни аниқлаш (хавф назарияси)

Асосий ғоя:

Ҳар бир шахсда жиноят қурбони бўлиш эҳтимоли турлича бўлади, бу эса хавф кўрсаткичлари билан белгиланади.

Мазмуни:

- Виктимлик хавфи индивидуал (шахсий) омилларга боғлиқ:
 - эҳтиётсизлик,
 - ишонччанлик,
 - хавфли танловлар,
 - шахснинг ҳаёт тарзи.
- Ижтимоий омиллар: камбағаллик, носоғлом муҳит, оилавий зўравонлик.
- Муҳит омиллари: ёмон ёритилган жойлар, хавфли кўчалар, тартибсиз ҳудудлар.

Профилактика йўналиши:

Хавф гуруҳларини барвақт аниқлаш, мониторинг, психологик ёрдам.

4. Ижтимоий муҳит назарияси (социологик виктимология)

Ғоя:

Жабрланувчи кўп ҳолларда **муҳит таъсири** сабаб жиноятга дуч келади.

Мазмуни:

- Жиноятчилик кўпайган ҳудудларда виктимлик ҳам юқори бўлади.
- Ижтимоий тенгсизлик, ишсизлик, зўравонликка бой муҳит жабрланувчилар пайдо қилади.
- Аҳолининг ҳуқуқий онги паст бўлган жамиятларда виктимлик хавфи кучли.

Профилактика:

- Муаммоли ҳудудларни ижтимоий ривожлантириш.
- Хавфсиз инфратузилма яратиш.
- Ҳуқуқий маданиятни ошириш.

5. Психологик виктимлик назарияси

Айрим шахсларнинг психологик хусусиятлари уларни жиноят қурбони бўлишга мойил қилади.

Бундай хусусиятлар:

- ўз-ўзига ишончсизлик,
- можаролардан қочиш, ортиқча пассивлик,
- ҳаддан ташқари ишонччанлик,

- агрессивлик (провокация).

Профилактика:

Психологик маслаҳат, ўзини ҳимоя қилиш кўникмаларини шакллантириш, тренинглари.

Виктимологик профилактиканинг асосий назариялари жиноят фақат жиноятчининг жинояти эмас, балки жабрланувчининг ҳаёт тарзи, психологик хусусиятлари, ижтимоий муҳити ва хавф омиллари билан боғлиқ эканлигини кўрсатади. Шу сабабли замонавий профилактика тизими жабрланувчини ҳимоя қилиш, хавф омилларини камайтириш ва ижтимоий муҳитни соғломлаштиришга қаратилган.

REFERENCES:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонуни // URL: <https://lex.uz/docs/2387357> (20.04.2021й.да мурожаат қилинган).
2. Ғофуров Ш.Р. Уюшмаган ёшлар ўртасида хуқуқбузарликлар профилактикасини такомиллаштириш (Ички ишлар органлари фаолияти мисолида): Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Т., 2019. — Б. 91.
3. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонуни // URL: <https://lex.uz/docs/2387357> (20.04.2021й.да мурожаат қилинган).
4. Фазилов И.Ю. Одам савдосига қарши курашнинг жиноят-хуқуқий ва криминологик муаммолари: Монография. — Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ

Академияси, 2016. — Б. 180.

5. Хўжақулов С.Б. Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш (Ички ишлар органлари фаолияти мисолида). Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т., 2018, – Б. 52.

6. Абдурасулова Қ.Р. Аёллар жиноятчилигининг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик муаммолари. Юрид. фан. докт. дис. автореф. – Т., 2006, – Б. 42; Закирова А.Г. Рашк туфайли содир этилган жиноятларга қарши курашиш муаммолари (жиноят-ҳуқуқий, криминологик ва виктимологик жиҳатлари). Юрид. фан. докт. дис. автореф. – Т., 2004, – Б. 41.

7. Лихачева О.В. Латентная жертва насильственных преступлений, совершаемых в сфере семейных отношений. – Тюмень, 2006. – С. 19. // URL: <https://www.dissercat.com/content/latentnaya-zhertva-nasilstvennykh-prestuplenii-sovershaemykh-v-sfere-semeinykh-otnoshenii> (20.05.2021й.да мурожаат қилинган).

8. Масленников К.И. Оперативно-розыскные и криминологические проблемы предупреждения насильственных действий сексуального характера: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 1999. // URL: <https://www.dissercat.com/content/operativno-rozysknye-i-kriminologicheskie-problemy-preduprezhdeniya-nasilstvennykh-deistvii> (20.05.2021й.да мурожаат қилинган).

9. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонуни // URL: <https://lex.uz/docs/2387357> (20.04.2021й.да мурожаат қилинган).

10. Фазилов И.Ю. Одам савдосига қарши курашнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари: Юрид. фан. д-ри. ... дис. — Т., 2016. — Б. 229.

11. Тоштемиров А. А. Оммавий тартибсизликлар: моҳияти ва юзага келишининг сабаблари // Жиноятчиликка қарши курашда тезкор аппаратлар

фаолиятини такомиллаштиришнинг долзарб муаммолари: Илмий мақолалар тўплами / Масъул муҳаррир ю.ф.д. А. А. Хамдамов. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – Б. 157.

12. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонуни // URL: <https://lex.uz/docs/2387357> (20.04.2021й.да мурожаат қилинган).

13. Зиёдуллаев М.З. Ички ишлар органлари таянч пунктларининг ҳуқуқбузарликларнинг умумий ва махсус профилактикасига доир фаолияти // Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Олий ўқув курслари ахборотномаси. – Тошкент, 2017. – № 4. – Б. 48 (46–52).

14. Нурходжаев А.Қ., Шожалилов Ш.Ш. Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги. Ўқув қўлланма. 2010. Тошкент Ислон Университети. – Т., 2010, – Б., 116.

15. Изоҳ: ушбу тезкор махсус профилактик тадбирларни ўтказишга тайёргарлик кўриш ва амалга ошириш Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг махфий маълумотларни ўз ичига олган идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари билан белгиланган.